

ANALYSIS OF THE PROFITABILITY OF PRODUCTION

**Tuleyeva G.,
Baимедетов S.**

*Doctor of Philosophy
Faculty of Economics and Law
Dulaty University, Taraz*

АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

**Тулеева Г.Т.,
Баймедетов С.Д.**
Доктор PhD

*Faculty of Economics and Law
Университет Дулати, г. Тараз
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11199063>*

Abstract

The article is devoted to the concepts of profit, profitability and their factor analysis. Profit is the financial result of an organization and refers to the absolute performance indicators of the organization. The profitability indicator reflects the amount of profit received by the organization for each tenge of capital, assets, income and expenses. Factor analysis is a method of economic analysis that allows you to detail and measure the impact of individual factors that affect the studied performance indicator.

Аннотация

Статья посвящена понятиям прибыль, рентабельность и их факторному анализу. Прибыль является финансовым результатом организации и относится к абсолютным показателям деятельности организации. Показатель рентабельности отражает, какая сумма прибыли получена организацией на каждый тенге капитала, активов, доходов и расходов. Факторный анализ – метод экономического анализа позволяющий детализировать и измерить влияние отдельных факторов, оказывающих воздействие на изучаемый результативный показатель.

Keywords: analysis, assets, liabilities, financial statements, profitability, profit, profitability, factor analysis

Ключевые слова: анализ, активы, обязательства, финансовая отчетность, рентабельность, прибыль, доходность, факторный анализ

В условиях рыночных отношений организации, будучи субъектами бизнеса, формируют и предоставляют финансовую информацию, ориентированную на широкий круг внутренних и внешних пользователей для принятия управленческих решений. Финансовая информация отражается в финансовой отчетности. Финансовая отчетность – эта единая система данных об имущественном и финансовом положении организаций и финансовых результатов ее деятельности за отчетный период. Информационной базой анализа доходов и расходов является отчет «О прибылях и убытках». Прибыль – финансовый результат деятельности организации за период, представляющий собой превышение доходов над расходами. За счет прибыли

организация имеет возможность расширить масштабы деятельности, осуществляет дополнительные вложения в производственную базу, в разработку новых технологий производства, в освоении новой конкурентоспособной продукции, а также пополняет оборотные активы. Оборотные активы формируются за счет оборотного капитала. Финансовым источником оборотных активов является собственный капитал. Остальная часть оборотных активов формируется за счет привлечения заемных средств, в частности банковских кредитов. Средства, вложенные в активы организации, постоянно находятся в обороте и обеспечивают бизнес процессы с целью получения прибыли. Ниже приводится кругооборот денежных средств, вложенных в оборотный капитал.

Рисунок 1. Кругооборот средств, вложенных в активы производства.

Таким образом, прибыль является финансовым результатом организации и относится к абсолютным показателям деятельности организации. Рентабельность – относительный показатель экономической эффективности деятельности организаций, отражающие прибыльность (доходность). Доходность характеризует отношение дохода к авансированному капиталу или его элементам; источникам средств или их элементам; общей величине текущих расходов или их элементам. Показатель доходности отражает, сколько тенге дохода получила организация на каждый тенге капитала, активов, расходов.

Показатель рентабельности отражает, какая сумма прибыли получена организацией на каждый тенге капитала, активов, доходов и расходов. К наиболее важным показателям оценки эффективной деятельности производства относятся:

- рентабельность продукции;
- рентабельность продаж;
- рентабельность собственного капитала;
- рентабельность совокупных активов.

Рентабельность продукции определяется отношением прибыли, полной себестоимостью продукции. Рентабельность единицы продукции определяется отношением разности между ценой реализации и полной себестоимости к полной себестоимости единицы продукции. [1]

Рентабельность продаж (Returnonsales, ROS) отражает долю операционной прибыли (финансового результата обычной деятельности) в совокупной величине выручки от продаж (без косвенных

налогов – НДС, акцизов) и рассчитывается по формуле:

$$ROS = \frac{\text{Операционная прибыль}}{\text{Выручка от продаж}} * 100\% \quad (1)$$

Рентабельность совокупных активов (Returnonassets, ROA) показывает какая величина прибыли до налогообложения и финансовых расходов приходится на каждый тенге, вложенного в совокупные активы производства:

$$ROA = \frac{\text{Прибыль до налогообложения и финансовых расходов}}{\text{Совокупные активы}} * 100\% \quad (2)$$

Рентабельность собственного капитала (Return on share holders' equity, ROE) показывает, какая величина чистой прибыли приходится на каждый тенге капитала, принадлежащей собственникам:

$$ROE = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Собственный капитал}} * 100\% \quad (3)$$

Высокий уровень рентабельности продаж, активов, собственного капитала свидетельствует об укреплении ее рыночных позиций, повышении инвестиционной привлекательности, росте прибыльности капитала. [2]

Для анализа рентабельности ТОО «Сакура» рассчитываем показатели финансовых результатов деятельности исходя из формы №2 «Отчет о прибылях и убытках».

Таблица 1.

Показатели финансовых результатов ТОО «Сакура».

№	Показатели	2021 г.	2022 г.	Отклонение (+/-)
1	2	3	4	5
1.	Выручка, тыс. тг.	704924	962797	+257873
2.	Полная себестоимость реализации продукции, тыс. тг.	615003	836918	+221915
3.	Валовая прибыль, тыс. тг. Доля валовой прибыли в выручке, %	89921 12,7	125879 13,0	+35958 +0,3
4.	Операционная прибыль, тыс. тг. Доля операционной прибыли в выручке, %	55764 7,9	87963 9,1	+32199 +1,2
5.	Прибыль до налогообложения, тыс. тг. Доля прибыли налогообложения в выручке, %	35234 4,9	58091 6,0	+22857 +1,1
6.	Чистая прибыль, тыс. тг. Доля чистой прибыли в выручке, %	20530 2,9	29872 3,1	+9342 +0,2

Данные таблицы 1 показывают, что чистая прибыль ТОО «Сакура» в 2022 году по сравнению с 2021 годом выросла на 9342 тыс. тг. В 2022 году наблюдалась положительная динамика абсолютных величин выручки и всех показателей прибыли. Положительным фактором считается значительное увеличение доли валовой прибыли в выручке 0,3%, что свидетельствует об относительной экономии производственных затрат. Доля операционной прибыли в выручке увеличилась на 1,2%, доля прибыли до налогообложения в выручке составило 1,1%. Доля чистой прибыли в выручке увеличилась на 0,2%, что показывает изменение финансовых результатов предприятия.

Важный этап оценки эффективной деятельности организации это выявление влияния внешних и внутренних факторов на динамику показателей

рентабельности. В этой цели используется метод факторного анализа рентабельности.

Факторный анализ – метод экономического анализа позволяющий детализировать и измерить влияние отдельных факторов, оказывающих воздействие на изучаемый результативный показатель. Уровень и динамика рентабельности активов являются главным объектом внимания менеджеров организаций, поскольку этот показатель аккумулирует структуру и движение производственных и финансовых ресурсов, издержек производства и отражение размера, структуры и соответствия рыночному спросу выпускаемой продукции. Показатель рентабельности активов отражает достигнутый в организации баланс экономических интересов внутренних и внешних участников бизнеса.[3]

В следующей таблице проведем факторный анализ рентабельности на примере ТОО «Сакура».

Таблица 2.

Факторный анализ рентабельности.

№	Показатели	2021 г.	2022 г.	Отклонение (+/-)	В том числе за счет изменения	
					уровня рентабельности реализованной продукции	оборачиваемости активов
1	2	3	4	5	6	7
1.	Чистая прибыль, тыс.тг.	20530	29872	+9342	х	х
2.	Доход от реализации продукции, тыс.тг.	704924	962797	+257873	х	х
3.	Совокупные активы ,тыс.тг.	1397526	1589473	+191947	х	х
4.	Уровень рентабельности активов, %	1,46	1,87	+041	0,11	0,3
5.	Уровень рентабельности реализованной продукции, %	2,91	3,10	+0,19	х	х
6.	Коэффициент оборачиваемости общих активов	0,504	0,605	+0,101	х	х

В таблице 2 проведен факторный анализ рентабельности. Определены факторы. Факторы первого порядка рассчитываются приемом цепных подстановок. Условным показателем является уровень рентабельности активов при уровне рентабельности реализованной продукции предыдущего года и в фактическом коэффициенте общих активов отчетного года.

$$P_y = 2,91 * 0,605 = 1,76\%$$

Рассчитываем степень влияния факторов первого порядка. В нашем примере она характеризуется следующими данными:

1) изменение уровня рентабельности реализованной продукции:

$$(1,87 - 1,76) = 0,11$$

2) изменение уровня рентабельности за счет оборачиваемости активов:

$$(1,76 - 1,46) = 0,3$$

Совокупное влияние двух факторов дает нам общее отклонение:

$$0,41 = 0,11 + 0,3$$

Следовательно, на рост уровня рентабельности активов положительное влияние оказало повышение уровня рентабельности реализованной продукции и оборачиваемости активов. Факторный анализ рентабельности проведен с использованием метода цепных подстановок. Факторный анализ рентабельности используется при прогнозировании прибыли предприятия. За счет чего факторный анализ остается актуальной в анализе в целом.

Список литературы:

1. Дюсембаев К.Ш. Анализ финансовой отчетности. Алматы: Экономика, 2009г. -366 с.
2. Турманидзе Т.У. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. М: Экономика, 2011 г. -479 с.
3. Джаншанло Р.Е. Экономический анализ. Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2015 г. -684 с.